

КОМБИНИРОВАННАЯ НЕОБРАТИМОСТЬ РЕФЛЕКСИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена исследованию комбинированной необратимости английских, немецких и русских рефлексивных глаголов, образованных путем присоединения к производящему неререфлексивному глаголу рефлексивного маркера. Выявляются факторы, влияющие на семантику производного рефлексивного глагола, устанавливаются четыре типа необратимых (несоотносительных) рефлексивов в сопоставляемых языках.

Ключевые слова: рефлексивный глагол, неререфлексивный глагол, обратимость, необратимость, комбинированная необратимость.

COMBINED NON-REVERSIBILITY OF REFLEXIVE VERBS IN THE ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES

The article deals with the study of a combined type of non-reversible reflexive verbs in English, German and Russian languages formed by means of adding a reflexive marker to the stem base of non-reflexive verbs. The factors that influence the semantics of the derivative reflexive verbs as well as the four types of non-reversible (non-correlative) reflexive verbs in the languages under comparison have been stated in the article.

Key words: reflexive verb, non-reflexive verb, reversibility, non-reversibility, combined non-reversibility.

1. Вводные замечания. В системе языка категория рефлексивности занимает одно из центральных мест. Данная категория обнаруживает тесную связь с различными языковыми уровнями – морфологическим, словообразовательным, лексико-семантическим и синтаксическим, что представляет значительные затруднения при исследовании рефлексивных глаголов (далее – РГ). Настоящее исследование методологически опирается на работы ученых группы типологического изучения языков Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР (сегодня Институт лингвистических исследований РАН в г. Санкт-Петербург), которые с конца 60-ых годов XX века всесторонне изучали категорию рефлексивности и особенности ее выражения в языках различного строя в рамках универсальной типологической концепции диатез и залогов [Холодович, 1979; Храковский, 1981; Генюшине, 1983]. Несмотря на многочисленные публикации, посвященные данному разряду глагольной лексики (см., например, работы В. П. Недялкова, Э. Ш. Генюшине, Ш. Р. Басырова, А. Исраели, Б. Вимера), недостаточно изученным является проблема семантической соотносительности РГ и его производящей основы на материале

разноструктурных языков – английского, немецкого и русского.

Таким образом, **данная статья нацелена** на выявление типов необратимости (несоотнесенности) и их частотности в английском, немецком и русском языках.

С этой целью в настоящей работе рассматриваются три группы РГ: 1) собственно-рефлексивные глаголы (СРГ); 2) посессивно-рефлексивные глаголы (ПРГ); 3) автокаузативные РГ.

Собственно-рефлексивными глаголами здесь называются производные глаголы с полной однореферентностью актантов – объекта и субъекта действия. В структуре таких РГ рефлексивный показатель (далее – РП) маркирует абсолютное совпадение субъекта и объекта действия, добавляя к значению исходного нерефлексивного глагола (НГ) смысл «себя» типа рус. *унижать кого-л.* (например, друга) → *унижаться*, т.е. унижать себя.

Посессивно-рефлексивные глаголы характеризуются *частичной однореферентностью* актантов, т.е. у них наблюдается частичное элиминирование второго референта, называющего отчуждаемую или неотчуждаемую часть субъекта. В структуре данных ПРГ рефлексивный показатель маркирует частичное совпадение объекта действия и субъекта действия, ср.: рус. *прищурить (глаза)* → *прищуриться*, т.е. прищурить глаза; *красить что-л.* (например, губы) → *краситься*, т.е. красить себе лицо, волосы, губы (разг.).

В автокаузативных РГ рефлексивный показатель используется в смысле, близком к смыслу «своё тело» [Басыров, 2014:64], ср.: рус. *поднимать* → *подниматься*, аналогично: нем. *etw. / j-n. erheben* ‘поднимать кого-л., что-л.’ → *sich erheben* ‘подниматься’.

Эмпирическим материалом для исследования необратимости в английском, немецком и русском языках послужили РГ и производящие НГ, а также их конструкции, полученные из толковых и переводных словарей [Бабенко; Merriam-Webster; Duden; DWDS; Helbig, Schenkel] и насчитывающая свыше 680 единиц в английском языке, 650 единиц в немецком языке и 750 в русском языке. За единицу семантического и количественного анализа в работе берётся РГ и его НГ в одном из их значений.

2. Понятие обратимости и необратимости глагола. Исходные рефлексивные глаголы (далее – НГ) обнаруживают с производными СРГ и ПРГ различные семантические и формальные связи. *Обратимыми* (или *соотносительными*) глаголами называются здесь такие ПРГ и СРГ, которые семантически соотносятся с производящими их НГ, образуя с ними семантические оппозиции [Генюшене, 1975: 122]. Ср.:

(1) рус. *мыть* → *мыться*;

(2) нем. *etw. / j-n waschen* ‘мыть что-л., кого-л.’ → *sich waschen* ‘мыться’;

(3) англ. *wash smth. / smb.* ‘мыть что-л., кого-л.’ → *wash oneself* ‘мыться’;

Необратимыми признаются такие ПРГ и СРГ, которые не соотносятся по смыслу со своими формальными коррелятами. Иными словами, их значения невозможно вывести из значения исходных НГ и значения РП, ср. следующие несоотносительные пары НГ и РГ:

(4) англ. *suit smb. / smth* ‘подходить, соответствовать кому-л., чему-л.’ → *suit oneself* ‘удовлетворять свои желания, поступать как хочется’;

(5) нем. *j-n, etw. hüten* <*j-n, etw. bewachen*> ‘охранять кого-л., что-л.’ (например, детей, двери) → *sich vor j-m, etw. hüten* <*sich vor j-m, etw. in acht nehmen*> ‘остерегаться кого-л., чего-л.’ (например, неприятеля, простуды);

(6) рус. *жаловать* <разг. уважать> → *жаловаться* <высказывать жалобы> (например, на здоровье).

Опираясь на типологию рефлексивов, разработанную В. П. Недялковым [Недялков, 1971], Э. Ш. Генюшене признает РГ необратимым, если он не соответствует хотя бы одному из следующих условий обратимости: 1) наличие исходного глагола (НГ) (морфологическая необратимость); 2) регулярная модель изменчивости синтаксических свойств РГ (синтаксическая обратимость); 3) сохранение лексического содержания синтаксических позиций подлежащего в РК и НК (лексическая обратимость); 4) изменение значения производного РГ в случае выполнения первых трёх условий обратимости (семантическая обратимость) [Недялков, 1971: 15; Генюшене, 1983: 162].

Как указывает И. Кеснер, одной из основных проблем, стоящих перед современной лингвистикой, является отсутствие возможности для пассивизации конструкций с активным залогом. Очевидным является факт невозможности трансформации всех активных диатез в соответствующие им пассивные диатезы. По причине многозначности и сложности данного явления некоторые исследователи подходили к данной проблеме комплексно. Некоторые лингвисты отмечают однозалоговые (*activa tantum*) и двузалоговые глаголы. К двузалоговому типу относятся исключительно переходные глаголы, при этом далеко не все [Бондарко, Буланин, 1967: 151]. Двузалоговые глаголы считаются обратимыми, а однозалоговые – необратимыми. Необратимые переходные глаголы являются объектом особого интереса, так как в силу своей переходности должны быть теоретически двузалоговыми, однако по разным причинам таковыми не являются [Кеснер, 2006].

Понятие «обратимость – необратимость» находим и в работах других исследователей [Маркарян, 1952: 6-9; Бондарко, Буланин, 1967]. Так, Л. Л. Буланин делит необратимость на абсолютную и контекстуальную необратимость. Абсолютно

необратимые глаголы, которые не приемлют пассивной трансформации, выносятся в отдельную категорию, напр.:

(7) рус. Я миновал водонапорную башню, спустился к берегу пруда (Сергей Довлатов. Виноград (1990)) [НКРЯ].

В данном случае источником необратимости является сама грамматическая и смысловая природа данных глаголов. Необратимость может быть вызвана самим контекстом и обуславливается не характером глагола, а влиянием контекстных условий, в которых употребляется глагол: данные условия могут возникать как в пределах словосочетания (что представляет собой *синтагматическую необратимость*), так и в пределах предложения (т. е. *пропозициональная необратимость*). Глаголы, которые в других случаях могут являться обратимыми, перестают быть таковыми в условиях контекстуальной необратимости [Бондарко, Буланин, 1967: 158-161].

3. Причины необратимости глаголов. Необратимость глаголов может быть вызвана совпадением переходного и непереходного значений. Многие глаголы, кроме переходных значений, имеют также непереходные значения. В отдельных случаях непереходные значения имеют приоритет. Такие глаголы подпадают под влияние непереходных лексико-семантических вариантов, которые ограничивают возможность пассивизации активных форм переходных ЛСВ – особенно в тех случаях, где непереходное значение является первичным.

Необратимость РГ возникает в результате синтеза двух процессов деривации – с одной стороны, из-за использования рефлексивного показателя как показателя изменения значения и синтаксических характеристик глагола одновременно, и, с другой стороны, семантической мотивации. Так, РГ *тащиться* формально соотносится с исходным НГ *тащить* и является субъектным автокаузативным РГ. Рефлексивный показатель маркирует автокаузативное значение, на которое накладывается другой компонент значения ‘медленно (идти)’, в свою очередь метафорически мотивированный значением исходного НГ ‘тяжело с трудом нести, волочить’, который не имеет отношения к добавленному показателю РП. Аналогичный семантический сдвиг происходит и в немецком рефлексивном корреляте, ср. *etwas schleppen* ‘с трудом нести что-либо (например, мешок, корзину)’ → *sich schleppen* ‘с трудом плестись, тащиться’.

По мнению Э. Ш. Генюшене, среди семантически необратимых рефлексивов следует разграничивать два вида в зависимости от типа деривации:

1) РГ, у которых семантическая мотивация происходит одновременно с формальной, морфологической деривацией, такие РГ соотносимы с НГ непосредственно.

2) РГ, у которых деривация происходит в два этапа: от НГ образуется обратимый РГ по одной из регулярных моделей, а от последнего – необратимый РГ, в таком случае получается цепочка из трех глаголов «НГ → обратимый РГ → необратимый РГ» [Генюшене, 1975].

Необратимые в смысловом отношении глаголы РГ обычно имеют вторичное изменение значения. При этом вторичное (переносное) значение может быть двух видов:

- 1) значение, основанное на необразном сужении или расширении исходного значения;
- 2) значение, возникшее на основе метафоры.

Смысловая необратимость глаголов РГ часто совпадает с другими изменениями его прагматики, к примеру, в случае приобретения необратимым глаголом РГ разговорной окраски.

Отдельные исследователи считают, что РГ в целом часто характеризуются семантической необратимостью. В частности, глаголы английского кластера имеют значительное число семантически необратимых РГ, что свидетельствует об их лексикализации с самых первых стадий своего развития [Генюшене, 1983: 349].

Необратимые по смыслу глаголы РГ подразделяются в сопоставляемых языках на две категории.

1. Если значение РГ совершенно невыводимо из семантики его НГ и РП, то такой глагол считается *полностью необратимым по смыслу* РГ, ср.:

(8) нем. а. *Ich habe das Holz, Papier, Abfälle verbrannt* ‘Я сжег дрова, бумагу, мусор’ → б. *Ich habe mich [am Ofen] verbrannt* [Agricola, 1992: 693] ‘Я обжегся (о печку)’.

Приведем примеры полностью необратимых по смыслу РГ из английского и русского языков:

(9) англ. а. *His conduct does not comport with his high position* ‘Его поведение не соответствует его высокому положению’. → б. *She comported herself with great dignity at her husband's funeral* ‘На похоронах мужа она вела себя с большим достоинством’.

(10) рус. а. *И ослепленный король, не чувствуя в себе отца, казнил её, как взбунтовавшуюся подданную* (И. А. Гончаров. Опять «Гамлет» на русской сцене (1875)) (т. е. лишил жизни, приведя в исполнение приговор и подвергая смертной казни) → б. *Я не раз казнилась, считая себя во всем виноватой* (Зоя Масленикова. Жизнь отца Александра Меня (1992)) (т. е. испытывала нравственные муки, страдания, осознавая свою вину), *глядя, как других наказывают* (А. И. Герцен, Былое и думы) [НКРЯ].

2. Частичная семантическая необратимость допускает появление новых смысловых надбавок в семантической структуре РГ по сравнению с лексическим значением исходного НГ, ср.:

(11) англ. а. *Their attitude piqued* (т. е. *hurt his pride* 'ранило его гордость') *him* 'Их отношение задело его'. → б. *He piqued himself* (т. е. *he was proud of, felt proud about* 'гордился') *on being punctual* 'Он гордился своей пунктуальностью';

(12) нем. а. *Für morgen habe ich eine Stadtrundfahrt vorgesehen* 'На завтра я запланировал экскурсию по городу' → б. *Wir sahen uns (vor ihm) vor, da wir die Gefahr erkannt hatten* [DWDS] 'Мы остерегались (его), потому что осознавали опасность';

(13) рус. а. *Я накладывал повязку, делал компрессы, втирал мази* (т. е. натирая, заставлял её впитываться) (Дмитрий Стахов. Кредитная история // «Октябрь», 2013) → б. *Она соблазнила Бутицкого, втерлась к нему в доверие и разнюхала про его махинации* (т. е. добился расположения при помощи неблагоприятных приемов) (Салт. Губ. оч. (I, 66)) [НКРЯ].

К рассматриваемой подгруппе необратимых РГ относятся также следующие глагольные единицы:

(14) англ. *to pat smth / smb.*, т. е. 'похлопать что- / кого-либо, по чему-л.' → *pat oneself*, т. е. (*on the back*) 'похлопать себя по спине, т. е. высказать одобрение собой', *to cheapen smth.*, т. е. 'удешевлять, снижать цену' → *cheapen oneself* 'принижать себя', *hug smb. / smth.*, т. е. 'обнять кого-либо' → *hug oneself*, т. е. 'быть довольным собой';

(15) рус. *оправдать кого-л., что-л.*, т. е. 'признать правым, невиновным' → *оправдаться перед кем-л.*, т. е. 'доказать свою правоту, невиновность';

(16) нем. *etw. rechtfertigen* 'оправдывать что-л. (например, чье-л. доверие) → *sich vor j-m, etw. rechtfertigen* 'оправдываться перед кем- / чем-либо'.

Заметим, что в русском языке значение РП -ся у глагола *оправдаться* очень близко к собственно-рефлексивному значению. Тем не менее, между глаголами *оправдывать* и *оправдываться* наблюдаются определённые семантические различия. НГ *оправдывать* означает 'доказывать невинность кого-либо, признать кого-либо невиновным в чем-либо', в то время как РГ *оправдываться* предполагает исключительно речевую деятельность субъекта, т. е. *оправдываться* имеет семантику «словесно доказывать, объяснять свою правоту, невиновность». Напротив, у глагола *оправдать* речевая деятельность субъекта отодвигается на периферию либо отсутствует совсем, ср.:

(17) рус. *Новый ректор быстро оправдал доверие педагогической корпорации* (иеромонах Феррапонт (Широков). Вклад епископа Петра (Лосева) в развитие духовного образования в Вологодской епархии (по материалам воспоминаний современников) //

«Церковь богословие история», 2020) [НКРЯ];

(18) рус. *В этой ситуации с интервью Володя не стал оправдываться и переубеждать Альфреда* (Сати Спивакова. Не всё (2002)) [НКРЯ].

Рассмотрим следующий пример.

НГ *купать* означает ‘погружать в воду для мытья, лечения’, в то время как СРГ *купаться* подразумевает скорее погружаться в воду не для мытья или лечения, а в большей степени с целью поплавать или поплескаться в реке / море / озере / бассейне. Например:

(19) рус. *Бухарбай часто ее купал, расчесывал и заплетал гриву и потихоньку начинал приучать ее к бегу* (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Ак-Бозат (1895)) [НКРЯ];

(20) рус. *Она купалась в местных прудах с сельскими девушками, одаривала их лентами* (В. Г. Глушкова. Путешествие из Москвы в Ярославль. Москва – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль (2015)) [НКРЯ].

Также частично-соотносительные НГ – РГ характеризуются разной лексической сочетаемостью, ср.: рус. *простудить* (какой-то орган, например, почки, горло) → *простудиться* ‘подхватить простуду’, ср. также в английском:

(21) англ. *The children buried their pet rabbit in the backyard* ‘Дети закопали / похоронили своего кролика на заднем дворе’ т. е. ‘закопали в земле’ → *The scientist buried himself in his books* ‘Учёный закопался в своих книгах’ т. е. ‘погрузился в их содержимое с головой, оторвавшись от реальности’ [Merriam-Webster].

4. Комбинированная необратимость. Большинство РГ редко демонстрируют чистый тип необратимости. Чаще всего можно наблюдать различные комбинации типов необратимости, рассмотренных выше. Так, в сфере РГ сопоставляемых языков часто имеет место комбинация синтаксической и лексической необратимости. С другой стороны, семантическая несоотносительность демонстрирует тесную взаимосвязь с морфологическим, лексическим или синтаксическим типами необратимости. Добавим, что синтаксическая необратимость способна повлечь за собой полную или частичную семантическую необратимость [Недялков, Отаина, 1981: 208], ср.:

(22) англ. а. *I'm afraid this is the only suitcase I possessed* ‘Боюсь, это единственный чемодан, которым я владел’ т. е. ‘be the owner, own something’ ‘владеть чем-л., иметь в наличии, на руках’ → б. *With time he possessed himself of knowledge and experience* ‘Со временем он овладел знаниями и опытом’, т. е. ‘to become the owner of something’ ‘овладеть чем-л., начать владеть чем-л.’ [Merriam-Webster];

(23) нем. а. *Sie hängt die Jacke [an einen Haken]* ‘Она вешает куртку [на крючок]’ →

b. *Eins der Kinder hängte sich an meine Patrouille* ‘Один из детей уцепился / увязался за патрулем’ [Duden].

Семантическая и синтаксическая необратимость наблюдается в следующих парах немецких глаголов:

(24) нем. *etw. panzern* ‘обшивать бронёй (например, танк или корабль’) → *sich gegen etw. panzern* (перен.) ‘вооружиться против чего-л.’ (например, злого умысла); *etw. klammern / festklammern* ‘прицепить / прикрепить что-л. (например, пиджак)’ → *sich an etw. klammern / festklammern* ‘крепко ухватиться за что-л. (например, за подоконник)’.

Часто также наблюдается взаимосвязь лексической необратимости с семантической. Комбинированная необратимость нередко обуславливается метафорическим переосмыслением глагола или развивается на основе авторской метафоры и при расширении лексической сочетаемости:

(25) англ. *X nestled the village into the turf* ‘X угнездил деревню в почву’ → *The village seemed to be trying to nestle itself further into the turf* ‘Деревня, казалось, пыталась ещё глубже угнездиться в почву’ [Генюшене, 1983];

(26) англ. *He wreathed a silk shirt about his ankles* ‘X обмотал шёлковую рубашку вокруг лодыжек’ → *A silk shirt wreathed itself about his ankles* ‘Шелковая рубашка обвивала его лодыжки’;

(27) нем. а. *Eine lärmende Maschine hat man maschinell eingekapselt* ‘Производящую шум машину загерметизировали’ → б. *Er hatte sich ganz in sich selbst eingekapselt* перен. ‘Он полностью замкнулся в себе’ [Duden];

(28) нем. а. *Er hat seine Sachen vom Boden aufgerafft* ‘Он собрал и поднял с пола свои вещи’ → б. *Er war erst bestürzt, sprachlos, dann raffte er sich aber auf und antwortete* [Duden; Bd. 1, S. 267] перен. ‘Вначале он был обескуражен, потерял дар речи, но затем собрался (т. е. собрал все свои внутренние силы) и ответил’;

(29) рус. а. *Он быстро собрал и вооружил* (т. е. снабдил оружием) *ополчение и затворился вместе с сыном Федором в крепости* (И. Грачева. Сердце Переяславля Рязанского // «Наука и жизнь», 2007) [НКРЯ] → б. *Второй кочегар, видя такое, не решился бросить нож, а положил его рядом с собой, что могло означать – вооружился терпением* (т. е. приготовился терпеливо ждать, запасася спокойствием, терпением) (Фазиль Искандер. Бедный демагог (1969)) [НКРЯ].

5. Выводы

5.1. Необратимость значения у РГ часто развивается одновременно с изменением значения по одной из регулярных моделей, маркируемых РП, в частности, на основе

автокаузативного значения. Необратимые РГ невозможно вывести из значений их производящей основы и значения РП.

5.2. В сопоставляемых языках выделяются четыре типа необратимости рефлексивных глаголов – морфологический, семантический, лексический, синтаксический, которые нередко выступают в комбинированном виде (лексическая необратимость + синтаксическая необратимость; синтаксическая необратимость + семантическая необратимость и др.).

5.3. Большинство необратимых РГ развивается в английском, немецком и русском языках на основе субъектного класса РГ (собственно-рефлексивных, посессивно-рефлексивных и автокаузативных РГ).

5.4. Существуют индивидуальные, авторские необратимые РГ, развившиеся на основе объектных РГ.

5.5. Среди английских необратимых РГ часто встречаются РГ с комбинацией лексической необратимости и смысловой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басыров Ш. Р. Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в типологическом освещении. Донецк. Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение). 2014. 562 с.
2. Бондарко А. В., Буланин, Л. Л. Русский глагол. Ленинград: Просвещение. 1967. 190 с.
3. Генюшене Э. Ш. О необратимости некоторых групп английских рефлексивов // Материалы семинара по теоретическим проблемам синтаксиса. Пермь, 1975. С. 121-126.
4. Генюшене Э. Ш. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.15, 10.02.20. Вильнюс, 1983. 393 с.
5. Кеснер Й. К проблеме необратимости русских активных конструкций с глаголами совершенного вида (на фоне чешского языка) // *Przegląd Rusycystyczny*. 2006. No. 115 С. 75-81.
6. Маркарян Р. А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 1952. 300 с.
7. Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Москва: Наука, 1979. 304 с.
8. Храковский В. С. Диатеза и референтность (К вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций). Ленинград: Наука, 1981. С. 5-38.
9. Храковский В. С. Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Ленинград: Наука, 1981. 288 с.
10. Недялков В. П. Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив. Ленинград: Наука, 1971. 221 с.
11. Недялков В. П., Отаина Г. А. Нивхские рефлексивные глаголы и типология смысловых рефлексивов. Ленинград: Наука, 1981. С. 185-220.
12. Israeli A. *Semantics and Pragmatics of the «Reflexive» Verbs in Russian*. München, 1997. 226 p.
13. Wiemer B. *Reciprocal and reflexive constructions in German // Typological Studies in Language 71*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. P. 465-512.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бабенко Л. Г. Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы. Аст-пресс, 1999. 698 с.
2. Национальный корпус русского языка RusCorpora. Доступ: <http://www.ruscorpora.ru>. (дата обращения: 01.10.2023).
3. Agricola E. Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Mannheim: Dudenverlag, 1992. 818 S.
4. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: in 6 Bd. Mannheim; Wien; Zürich: Bibliographisches Institut, 1970-1980. Bd. 1. 464 S.; Bd. 2. 928 S.; Bd. 3. 1408 S.; Bd. 4. 1904 S.; Bd. 5. 2432 S.; Bd. 6. 2992 S.
5. DWDS – Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart. Доступ: <https://www.dwds.de>. (дата обращения: 01.10.2023).
6. Helbig, G. Schenkel, W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. VEB Bibliographisches Institut, 1973. 458 S.
7. Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary. Доступ: <https://www.merriam-webster.com>. (дата обращения: 01.10.2023).

REFERENCES

1. Basyrov, Sh. R. (2014). *Slovoobrazovanie glagolov s reflektivnym kompleksom v tipologicheskoy osveshchenii* [Formation of verbs with a reflexive complex in typological view]. Donetsk: Izd-vo «Noulidzh» (Donetskoe otdelenie). (In Russ.).
2. Bondarko, A. V., Bulanin, L. L. (1967). *Russkiy glagol* [Russian verb]. Leningrad: Prosveshhenie. (In Russ.).
3. Genyushene, Ye. Sh. (1975). O neobratimosti nekotorykh grupp angliyskikh reflektivov [On the irreversibility of some groups of English reflexives]. In *Materialy seminara po teoreticheskim problemam sintaksisa*. Perm. Pp. 121-126. (In Russ.).
4. Genyushene, Ye. Sh. (1983). *Refleksivnye glagoly v baltiyskikh yazykakh i tipologiya reflektivov* [Reflexive verbs in the Baltic languages and typology of reflexives]: diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.15, 10.02.20. Vilnyus. (In Russ.).
5. Kesner, Yi. (2006). K probleme neobratimosti russkikh aktivnykh konstruksiy s glagolami sovershennogo vida (na fone cheshskogo yazyka) [On the problem of irreversibility of Russian active constructions with perfective verbs (in comparison with Czech language)]. In *Przegląd Rusycystyczny*. Pp. 75-81. (In Russ.).
6. Markaryan, R. A. (1952). Stradatelnyy zalog i stradatelnye oboroty v sovremennom russkom yazyke [Passive voice and passive constructions in modern Russian language]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Moskva. (In Russ.).
7. Kholodovich, A. A. (1979). *Problemy grammaticheskoy teorii* [Problems of grammar theory]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
8. Khrakovskiy, V. S. (1981). *Diateza i referentnost (K voprosu o sootnoshenii aktivnykh, passivnykh, reflektivnykh i retsiproknnykh konstruksiy)* [Diathesis and referentiality (On the issue of the relationship between active, passive, reflexive and reciprocal constructions)]. Leningrad: Nauka. Pp. 5-38. (In Russ.).
9. Khrakovskiy, V. S. (1981). *Zalogovye konstruksii v raznostruktturnykh yazykakh* [Voice constructions in differently structured languages.]. Leningrad: Nauka. (In Russ.).
10. Nedyalkov, V. P. (1971). *Kauzativnye konstruksii v nemetskom yazyke. Analiticheskiy kauzativ* [Causative constructions in German language. Analytical causative verbs.]. Leningrad: Nauka. (In Russ.).
11. Nedyalkov, V. P., Otaina, G. A. (1981). *Nivkhskie reflektivnye glagoly i tipologiya smyslovykh reflektivov* [Nivkh reflexive verbs and typology of semantic reflexives.]. Leningrad: Nauka. Pp. 185-220. (In Russ.).

12. Israeli, A. (1997). *Semantics and Pragmatics of the «Reflexive» Verbs in Russian*. München.

13. Wiemer, B. (2007). Reciprocal and reflexive constructions in German. In *Typological Studies in Language 71*. Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. Pp. 465-512.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Babenko, L. G. (1998). *Tolkovy slovar russkikh glagolov. Ideograficheskoe opisaniye. Angliyskie yekvivalenty. Sinonimy. Antonimy* [Dictionary of Russian verbs. Ideographic description. English equivalents. Synonyms. Antonyms.]. Ast-press. (In Russ.).

2. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka RusCorpora* [RusCorpora. National Corpus of Russian Language]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru>. (accessed: 01.10.2023).

3. Agricola, E. (1992). *Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch*. Mannheim: Dudenverlag.

4. *Duden*. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: in 6 Bd. Mannheim; Wien; Zürich : Bibliographisches Institut, 1970-1980.

5. *DWDS – Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart*. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 01.10.2023).

6. Helbig, G. Schenkel, W. (1973). *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben*. VEB Bibliographisches Institut.

7. *Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary*. Available at: <https://www.merriam-webster.com>. (accessed: 01.10.2022).

Писарева Виктория Вадимовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода (e-mail: v.v.pisareva@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, ул. Университетская, 24

Pisareva Viktoriya V. – Candidate of Philology, Assistant Professor of Translation Studies Department (e-mail: v.v.pisareva@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 07 октября 2023 г.